

ODAM SAVDOSI- DAVR MUAMMOSI.

Qo'ldoshev Sherzod Mansur o'g'li

Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada odam savdosi va uning uning qisqacha tarixi keltirib o'tilgan. Odam savdosining global muammo ekanligi hayotiy misollar va aniq raqam va faktlarda ko'rsatib berilgan. Yurtimizda ushbu illatga qarshi kurash yo'lida amalga oshirilgan islohotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: transmilliy jinoyatchilik, zamonaviy qulchilik, huquqsizlik, kamsitilish, "tirik mahsulot", transplantatsiya.

Аннотация В статье цитируется торговля людьми и ее краткая историю Тот факт что торговля людьми является глобальной проблемой б бил продемонстрирован на реальных примерах и конкретных цифрах и фактах. Описаны реформы в борьбе с этим злом в стране.

Annotation: The article cites human trafficking and its brief history. The global problem of human trafficking is illustrated by real-life examples and exact figures and facts. The reforms carried out in country to combat this courage are described.

“ Hech kim qullikda yoki erksiz holatda saqlanishi mumkin emas: qullik va qul savdosining barcha ko'rinishlari taqiqlanadi”

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 4-modda

Zamonaviy qullikning bir ko'rinishi deb baholangan odam savdosi bugungi kunda dunyo afkor ommasini xavotirga solmoqda. Ushbu transmilliy jinoyatchilik tufayli har yili yuz minglab insonlar , achinarlisi ayollar va bolalar shahvoniy maqsadlarda va majburiy mehnatga jalb etilmoqda. Ularning insonlarning asosiy huquq va erkinliklari poymol etilmoqda. Ushbu transmilliy jinoyatchilikdan yiliga milliardlab dollar foyda ko'rilmogda. Bu transmilliy jinoyatchilik noqonuniy qurol-yarog' va narkobiznesadan keyin uchinchi o'rinda turadi daromad kelishi bo'yicha.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: “ Odam savdosi global muammo, unga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik va birdamlik darkor”

Odam savdosi qurbonlari yiliga oshib bormoqda. Sababi dunyoda migratsiya jarayonlari nihoyatda tezlashgan. Ba'zi bir insonlar qisqa muddatda ko'p pul topish vasvasi tufayli firibgarlarning tuzog'iga aylanmoqda..

Shuning uchun mamlakatimizda odam savdosiga qarshi kurashish maqsadida Muhtaram Prezidentimiz tomonidan o'z vaqtida kerakli chora-tadbirlar ko'rildi. Bugun bu o'z samarasini bermoqda.

Muhtaram Prezidentimiz 2019-yil 30-iyun kuni “ Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmonni imzoladi. Farmon bilan Odam savdosiga qarshi kurashish bo'icha respublika idoralararo komissiyasi Odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi etib qayta tashkil qilindi va uning tarkibi tasdiqlandi.

Milliy komissiya Odam savdosiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha hamda Majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalari bo'yicha kichik komissiyalardan iborat.

Kichik komissiyalarga tegishliligi bo'yicha Milliy komissiya raisi o'rinbosarlari hisoblangan ichki ishlar vaziri va bandlik va mehnat munosabatlari vaziri rahbarlik qiladi.

Davlat organlari va hududiy organlarning, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari va NNTlarning odam savdosiga va majburiy mehnatgaga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish Milliy komissiyaning asosiy vazifalaridan etib belgilandi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'I Kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar (shaharlar) hokimlari odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha hududiy komissiyalarga rahbarlik qiladi.

Farmon bilan Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy ma'ruzachi institute ta'sis etildi.

Milliy ma'ruzachi odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasidagi vazoiyat haqida prezidentgahar yili axborot taqdim etadi.

“ Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikaning Qonunida odam savdosi jinoyatining tushunchasiga qauyidagicha ta'rif berilgan.

Odam savdosi- bu kuch bilan tahdid qilish yokikuch ishlatish yoxud boshqa majburlash shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, hokimiyatni suiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi

shaxsning roziligini olish uchun uni to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'irib olish orqali odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, yashirish, topshirish yoki qabul qilishni, shuningdek, odamlardan foydalanish maqsadida boshqa shaxslarning fohishaligida foydalanishni yoki ulardan shahvoniy foydalanishning boshqa shakllarini, majburiy mehnat yoki xizmatlarni, qullik yoki qullikka o'xshash odatlarni, erksiz holat yoxud inson a'zolari yoki to'qimalarini ajratib olishni anglatadi.

Odam savdosi qadimdan mavjud bo'lgan jinoyatlardan biridir. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, antic davrda odam savdosi oddiy hol bo'lgan. Bunda savdo-sotiq obyektini inson qul maqomida bo'lgan. Inson huquqlari bo'yicha lug'atdagi ta'rifda qulchilk (Slavery) deganda, o'z ish beruvchilarini tanlashda mustaqil bo'lmagan, mulk yoki ashyo sifatida bozorda sotib yuborilishi mumkin bo'lgan shaxsning hayot sharoiti va maqomi tushuniladi. XVII asrda Amerika qullar Afrikadan keltirishi bilan odam savdosi yanada avj oldi.

Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha OBSE vakili Xelga Konradning ta'kidlashicha, har yili 200 mingdan 500 minggacha kishi odam savdosi bo'yicha garbiy Yevropa davlatlariga olib kiriladi. Ular ichida ayollar 60 foizni, erkaklar esa 40 foizni tashkil etadi. Vakillar har yili odam savdosidan olinadigan foyda 10-15 milliard dollarni tashkil etishini ta'kidlaydi. Odam savdosi bu jinoiy zanjir, uning kichik bo'g'inidan boshlab so'nggisigacha kurashish kerak. Faqat shundagina muvaffaqiyatga erishish mumkin. Odam savdosi bir vaqtning o'zida ham jinoyat huquqi, ham inson huquqlari himoyasi masalasidir.

“ Tirik mahsulot” eksporti Turkiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Vengriya, Chexiya, Gretsiya, Rossiya, BAA, Isroil AQSH, Skandinaviya kabi davlatlarda amalga oshiriladi. Erkaklarni asosan quruvchilik, konchilik kabi ishlarda, ayollarni esa uy xizmatkori, idish-tovoq yuvuvchi, farrosh kabi ishlarga majburan jalb qilishadi. Biroq, oddiy eksplutatsiyadan tashqari seksual biznes sohasiga ham majburan jalb etish ham anchagina ko'p.

Yosh ayol va qizlarni chet ellarga ko'p pul toppish mumkin bo'lgan ishlarni taklif etib, aldab o'z Vatanidan olib chiqib ketish hamda ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni olib qo'yib, fohishabozlikka majbur etish holatlarining guvohi bo'lmoqdamiz. Bunday mushkul ahvolga tushib qolgan ayollar xorijga g'ayriqonuniy yo'llar bilan chiqilganligi sababli mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etishga qo'rqishadi.

Qulchilkning bu ko'rinishi, inson huquqlarining buzilishi, ayollarning diskriminatsiya qilinishi sifatida mazkur jinoyatlarga qarshi xalqaro hamjamiyatning va har har bir davlatdagi jamoatchilik kuchlarini birlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur muammo chegara bilmaydi, rivojlangan, rivojlanayotgan yoki rivojlanmagan davlatlar, deb ajratmaydi. Ushbu muammo nizolar girdobidagi davlatlar uchun ham, tinch yashayotgan davlatlar uchun ham xos bo'lib, ko'p katta boylik orttirish va shahvoniy maqsadlar bilan bog'liq bo'lgan mazkur muammo bir vaqtning o'zida jamiyat a'zolarining axloqiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

“ Oq qulchilik” deb nomlangan ushbu holat XX asr boshlarida yuzaga keldi. 1904-yilda Yevropaning ko'pchilik davlatlari mazkur holatga qarshi kurashda hamkorlik qilish bo'yicha Parijda xalqaro shartnoma imzolanganlaridan so'ng “ oq qulchilk” atamasi paydo bo'ldi.

Odamlar savdosi- bu alohida shaxsni (guruhni) yollash, ularni bir davlat chegarasi doirasida yoki chegarasidan tashqariga olib ketish bilan bog'liq bo'lgan barcha harakat yoki maqsadlar bo'lib, u o'z ichiga sotish, sotib olish, topshirish, bunday harakatlarni foyda ko'rish yoki shunchaki bunday shaxsni keyinchalik aldab yoki majburlab (zo'rlik ishlatib yoki zo'rlik islatish bilan qo'rqitib) shuningdek, xizmat mavqeini suiste'mol qilish yo'li bilan ishlatish maqsadida ushalb turishni, shuningdek, shaxsni xohishiga qarshi holda qulchilik sharoitida haq to'lish yoki to'lamasligidan qat'I nazar ushlab turishni ham o'z ichiga oladi.

Albatta xalqaro miqyosda odamlar savdosiga qarshi kurash bo'yicha qator ijobiy tadbirlar amalga oshirilgan va oshirilmoqda. Jumladan, 2000-yil dekabr oyida BMT Bosh Asambleyasi tomonidan “ Transmilliy jinoyatchilkka qarshi kurashish to'g'risida” gi Konvensiya va uni to'ldiruvchi “ Odamlar savdosi, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosining oldini olish bo'yicha” Protokol qabul qilindi.

Odam savdosi jinoyatiga qarshi kurash va uning oldini olish, shuningdek, qabul qilingan qonunlarni xalqaro andozalarga moslashtirish alohida ahamiyatga ega. Sababi bu borada xalqaro hamjamiyatning tutgan o'rni beqiyos.

O'zbekiston Respublikasda ham bu borada ijobiy ishlar qilinmoqda. Xususan, odam savdosiga kurashish va uning oldini olish maqsadida boshqa tegishli idoralar, tashkilotlarr

bilan hamkorlikda shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi va xalqaro tashkilotlarning faol ishtirokida va yordami bilan ishchi guruhlar tuzilgan, profilaktika, tezkorva qonunni takomillashtirishga qaratilgan tadbirlar rejalashtirilgan. Biroq hali ham qator qilinadiga ishlarimiz va muammolarimiz mavjud.

Bir tomondan Konstitutsiyaga muvofiq, har qanday fuqaro erkin harakatlanish, jumladan chet elga chiqish huquqiga egadir, boshqa tomondan esa fuqarolarning davlat hududidan chiqishlari ustidan qonunga muvofiq nazorat qilinmas ekan, odamlarni eksplutatsiya qilish uchun ularni chet davlatlarga olib chiqilishini aniqlash va bu holning oldini olish qiyin bo'ladi.

Odamlardan foydalanish uchun yollash jinoyat ishlarini o'rganish, shundan dalolat beradiki, jabrlanuvchilar qanday vazifalarni bajarish uchun chet elga chiqayotganligini juda yaxshi anglaydi, ishlagan pullarining muayyan qismini ushbu safarni tashkil qilganlarga berish kerakligini biladilar.

O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda ushbu hodisaga qarshi kurashga huquqiy baza yaratish masalasi ancha rivojlanmoqda. Oldingi Jinoyat kodeksida "Odamlardan foydalanish uchun yollash" uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan va bu qilmishga "shahvoniy yoki boshqa maqsadlarda foydalanish uchun aldash yo'li bilan odam yollash" deb ta'rif berilgan edi. Ushbu modda mazmuniga ko'ra yollash deganda "shaxsni toppish va u bilan qandaydir faoliyat bilan shug'ullanish haqida bitim tuzilishi tushuniladi. Jinoyat qonunida yuqoridagi modda mavjudligiga qaramasdan, O'z R MXX tergov bo'linmalari tomonidan JK amalda bo'lgan o'tgan davr mobaynida tergov olib borilishi ularning vakolatiga kirgan moddalr bo'yicha birorta ham shaxs jinoiy javobgarlikka tortilmagan.

Odam savdosi tufayli olinayotgan daromad giyohvandlik vositalari va qurol-yarog' savdosidan keyin uchinchi o'rinni egallamoqda. Mazkur turdagi jinoyat natijasida uning ishtirokchilari har yili ko'plab miqdorda daromad olayotgani sababli ham bu noinsoniy qilmish tobora kengroq ko'lam kasb etyapti.

Shahvoniy maqsadlarda bolalarni eksplutatsiya qilish, kishilarni majburiy mehnatga jalb qilish, tilanchilk, donor organlari qora bozorining mavjudligi odam savdosi jinoyatining oqibatlaridir.

Ayrim mamlakatlarda odam savdosi, ayniqsa ayollar va bolalar savdosi shunchalik keng tarqalganki, hatto muayyan millatlar genofondiga va milliy xavfsizligiga real xavf tug'dira boshladi. Bunday vaziyatda har qanday mamlakat mazkur jinoiy faoliyatga qarshi kurashning barcha zaruriy choralarini ko'rish shart. Modomiki, O'zbekistonda ham bu jinoiy to'dalar o'z qilmishlarini amalga oshirmoqdadan qaytmayotgan ekan, ularga o'z vaqtida va samarali zarba berish butun jamiyatning muhim vazifasiga aylanmog'I shart.

Rustamboyev M.X yozishicha, odam savdosi jinoyatining obyekt avvalo shaxsning erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini kafolatlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Odam savdosi jinoyati bo'yicha bir yuz bergan hayotiy misolni ko'rib chiqaylik.

Fuqaro Maxmudov Muzaffar, tanishi B.Supiyev va boshqa bir nechta fuqarolarni Qozog'iston Respublikasiga olib borib ishlatgan kunlari uchun, hech qanday haq bermasdan kelganligi yuzasidan tio'plangan surishtiruv hujjatlari asosida, JKning 135-moddasi 1-qismi bilan 2020-yil 25-may kuni fuqaro Mahmudov Muzaffarga nisbatan Oltinko'l tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2020-yil 7-iyun kuni jinoyat ishi tergov harakatlarini davom ettirishlik uchun Oltinko'l tumani IIBga yuborilgan. Tergov harakatlari davomida, Maxmudov Muzaffar ularni sotib yubormaganligi, uning harakatlarida odamlardan foydalanish maqsadining yo'qligi, fuqarolar ixtiyoriy ravishda ishlash maqsadida Qozog'iston Respublikasiga borishganligi va ularni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni o'zlarida bo'lganligi, majburiy mehnatga jalb qilinmaganliklari aniqlangan. Shu sababli 2020-yil 25-iyun kuni fuqaro M.Maxmudovning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q deb topilib, jinoyat ishi JPKning 83-moddasi 2-qismiga asosan tugatilgan.

Amaliyotda kelib tushayotgan arizalarda fuqarolar tomonidan yetarli kasb-hunarga ega bo'lmagan holda, ishlash uchun boshqa davlatga chiqib ketib, mehnat qonuniga ko'ra barcha hujjatlar rasmiylashtirilib, dastlabki oylar uchun ishlagan haqini olib kelgan bo'lsada, dunyoda bo'layotgan iqtisodiy inqiroz tufayli oylik maoshlarini o'z vaqtida ololmasliklari sababli, fuqarolar ularni ishga joylashtirish uchun olib kelgan shaxsni ariza bilan murojaat qilish hollari ham uchramoqda. Yoki moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida fuqarolardan yolg'on ko'rgazma berish hamda tuhmat qilish hollari ham uchramoqda.

Huquqshunos M.Rajabova o'tgan asrdan XXI asrga transmilliy tashkiliy jinoyatchilikning uchta eng xavfli turi "meros" bo'lib o'tdi, ular terrorizm va din niqobi ostidagi zo'ravonlik, ya'ni ekstremistik, fundamentalistik, separastik xurujlar tursa, keyingisi narkobiznes va eng so'nggisi odam savdosi, traffic bilan shug'ullanuvchi yirik-yirik jinoyatchi tashkilotlardir, deb ta'kidlaydi.

Odam savdosi qullikning zamonaviy usuli, qul savdosining yangi yangi ko'rinishidir. Jinoyatchilar, birinchi navbatda, ayollar va bolalarni majburiy mehnat va jinsiy qullik qopqoniga aldab tushirmoqdalar. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxlar kuch ishlatish, firibgarlik, majburlash va boshqa jinoiy vositalardan foydalangan holda, himoyaga muhtoj, zaif va tushkunlikka tushgan insonlarni dunyonong boshqa davlatlariga olib ketadilar.

Odam savdosi quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin:

- Majburiy mehnat
- Qullik;
- Fohishabozlik;
- Majburiy donorlik;
- Harbiy to'qnashuvlardan foydalanish va h.k.

Odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar, o'z xususiyatiga ko'ra, latent xarakterga ega. Chunki, odam savdosi qurbonlari ularga nisbatan jismoniy yoki ruhiy tazyiq o'tkazilganligi haqidagi ma'lumotlar oshkor bo'lishi yoki o'zining noqonuniy xorijga chiqqanligi fosh bo'lishidan cho'chib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etmaydilar. Bunday holat odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslarning javobgarlikdan qutulib qolishiga hamda jinoiy faoliyatini davom ettirishiha olib keladi.

Odam savdosi bilan shug'ullanuvchilar chet elga ishchi kuchi yuboruvchi tashkilotlar niqobi ostida faoliyat yuritib, chet elga talabalik, sayyohlik va boshqa xil vizalar bilan chiqmoqchi bo'lgan shaxslarni odam savdosi domiga tortib ketmoqdalar. Inchunun, Germaniyaga bormoqchi bo'lgan ayollarga nikoh idoralari er topib berish, ish topib beruvchi firmalar esa, turli xil ish topib berishni taklif qilishib, aslida ularni nemis fohishaxonalariga sotib yuborishgani ma'lum.

Odam savdosi jinoyatiga qarshi kurashihs va uning oldini olishda bizning takliflarimiz:

- Haftaning bir kunini odam savdosiga qarshi kurash kuni deb e'lon qilish;
- Shahvoniy maqsadlarda foydalanish evaziga ma'lum miqdorda manfaatdor bo'lishi uchun odamlarni yollovchi, fohishaxona saqllovchi yoki qo'shmachilik qiluvchi shaxslarni aniqlash va ularga nisbatan javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash;
- Aholi o'rasida axloqiy ma'naviy buzuqlikni targ'ib etuvchi, zo'ravonlik va shafqatsizlikka o'rgatuvchi, keng ommaning fikrini zaharlovchi barcha omillarni o'rganib chiqish, ularning manbalarini, kimlar tomonidan va qayerlarda tarqatilayotganligini aniqlash, bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni ko'rish;
- Kabelli telekanallar, video-tasvir va audio ovoz yozish syudiyalarining video-audio tasmlari hamda CD, DVD disklari bilan savdo qiluvchi shoxobchalar, pornografiya, zo'ravonlik, shafqatsizlik va vahshiylikni targ'ib qiluvchi, shuningdek milliy qadriyatlarimiz, ma'naviyatimizga zid bo'lgan ma'lumotlarni tarqatishining oldini olish maqsadida barcha turdagi ro'znoma, oynomalar, turli xil axborot tarqatuvchi faoliyat turi bilan savdo qiluvchi shoxobchalarning faoliyatini qat'iy nazorat ostiga olish;
- Xorijiy davlatlarga fuarolarni yuborish bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlar, sayyohlik firmalari hamda shu usuldagi turli reklamalar beruvchi yuridik va jismoniy shaxslarning faoliyatini qat'iy nazorat ostiga olish;
- Tijorat va boshqa yumushlar bilan tez-tez MDHga a'zo va boshqa xorijiy davlatlarga chiqib tuadigan shaxslarni, ayniqsa qo'shmachilik va fohishalikka moyil bo'lgan ayollarning ro'yxatlarini tuzish, ularni turmush tarzini alohida nazorat ostiga olish, bu toifadagi shaxslarni o'rganib chiqib, shahvoniy maqsadlarda foydalanish uchun yollanishi mumkin bo'lganlarni aniqlash choralarini ko'rish;
- Noqonuniy yo'llar bilan chet ellarga borib, deportatsiya qilingan fuqarolarni aniqlab, ro'yxatlarini tuzib, bunday shaxslar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish hamda ularning nima maqsadda, qanday yo'llar bilan chiqib ketganligini aniqlash choralarini ko'rish;

- Turli teri-tanosil va OITS kasalligini aholi orasida tarqalishining oldini olish, shu maqsadda ushbu kasalliklarni tarqatuvchi asosiy manbalar bo'lgan fohishalarni, yengil-yelpi, tartibsiz jinsiy hayot kechiruvchilarni, turli islavatxonalar egalari va ularning mijozlarini, besoqolbozlar va igna orqali giyohvand modda qabul qiluvchi shaxslarni, qimor o'yinlarining ishtirokkchilarini aniqlash va tibbiy ko'rikdan o'tishlarini ta'minlash;
- Ommaviy axborot vositalarida berilayotgan turli xil reklama va e'lonlarda bayon etilgan holatlarning haqiqiy ahvolga mosligini tekshirish yuzasidan tegishli tashkilotlar bilan maxsus tadbirlar o'tkazish. Ayniqsa, turli xil massaj, uqalash davolash maskanlariga taklif etish, chet mamlakatlarga ishga yuborish bilan bog'liq e'lonlarga alohida e'tibor qaratish;
- Ommaviy axborot vositalarida muqaddam jinsiy zo'ravonlikka va yolg'on qurboni bo'lgan, islovatxonalarda saqlangan, chet mamlakatlarda shahvoniy maqsadlarda zo'rlik ishlatib foydalanilgan ayollar, shuningdek ishga joylashtirish va boshqa maqsadlarda aldov yo'li bilan chet ellarga olib ketilgan shaxslar to'g'risida axloq-odob doirasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarimizning ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan radiosuhbatlar, telesuhbatlar va boshqa ko'rinishdagi chiqishlarni muntazam uyushtirib borish.

Xulosa qilib aytganimizda odam savdosi-davr muammosidir. Bu qanchalik global muammo ekanligini amaliy misollar va aniq raqamlar va faktlarda ko'rib, tahlil etdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustamboyev.M.X. Jinoyat huquqi. Maxsus qism. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.- T., "O'qituvchi" 2000.- 560b
2. Rustamboyev.M.X. Odam savdosi. – T: TDYI nashriyoti.
3. Fozilov. I.Y. Odam savdosi- global muammo, unga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik va birdamlik darkor// O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining axborotnomasi,2009.
4. J.Bazarbayev va mualliflar jamoasi. Odam savdosi- qullik kishani. Toshkent, 2013.